

**ОГРАНИЧЕНИЕ СВОБОДЫ МИРНЫХ СОБРАНИЙ:
ОТЕЧЕСТВЕННЫЙ И ЕВРОПЕЙСКИЙ ПОДХОД**

**LIMITATION OF FREEDOM OF PEACEFUL ASSEMBLY: DOMESTIC
AND EUROPEAN APPROACH**

РЫБАКОВ ИВАН СЕРГЕЕВИЧ,

магистрант,

Хабаровский государственный университет экономики и права.

ЯКУНИН ДМИТРИЙ ВЛАДИМИРОВИЧ,

кандидат юридических наук, доцент,

Хабаровский государственный университет экономики и права.

RYBAKOV IVAN SERGEEVICH,

master's student,

Khabarovsk state University of economics and law.

YAKUNIN DMITRY VLADIMIROVICH,

candidate of juridical sciences, associate professor,

Khabarovsk state University of economics and law.

В данной статье рассматривается проблема права на свободу собраний, в частности анализируются теоретический и европейский подходы к вопросу об ограничении свободы мирных собраний. Производится сравнительный анализ отечественного и европейского законодательства, затрагивающего ограничения права на свободу собраний. Охарактеризованы различные подходы к определению понятия «свободы мирных собраний». Выделены общие закономерности в определении пределов ограничения права на свободу мирных собраний в отечественном и европейском законодательстве. В результате обозначены конкретные предложения по совершенствованию правового регулирования ограничения свободы мирных собраний.

In this article, the problem of the right to freedom of assembly is considered, in particular, the theoretical and European approaches to the issue of restriction of freedom of peaceful assembly are analyzed. A comparative analysis of domestic and European legislation affecting restrictions on the right to freedom of assembly is carried out. Various approaches to the definition of the concept of "freedom of peaceful assembly" are characterized. The general patterns in determining the limits of restriction of the right to freedom of peaceful assembly in domestic and European legislation are highlighted. As a result, specific proposals were outlined to improve the legal regulation of restrictions on freedom of peaceful assembly.

Ключевые слова: *свобода мирных собраний, конституции стран Европы, конституция Российской Федерации, одиночное пикетирование, ограничения со стороны публичной власти.*

Key words: *freedom of peaceful assembly, constitutions of European countries, constitution of the Russian Federation, single picketing, restrictions by public authorities.*

Право на свободу мирных собраний является одним из базовых политических прав личности, закрепленных во Всеобщей декларации прав человека [1]. Реализация этого права гражданами является важнейшим условием для нормального функциониро-

вания современного демократического государства. Возможность мирно публично выражать свое мнение различными группами граждан обеспечивает воплощение принципа политического плюрализма. Помимо прочего, мирные собрания – это возможность привлечь внимание общественности, а также органов публичной власти к актуальным проблемам. Как отмечал академик О.Е. Кутафин: «Право собираться мирно, без оружия, проводить собрания, митинги и демонстрации, шествия и пикетирования является выражением социальной и политической активности граждан, их воздействия на процессы управления государством [2]». Однако реализация данного права одними гражданами не должна подвергать опасности жизнь и имущество других граждан, тем самым посягая на их неотъемлемые права. Как в свое время на III Петербургском международном юридическом форуме отмечал председатель Конституционного суда РФ Зорькин: «Свобода возможна лишь в четко очерченных правовых рамках, а хаос, как учит история, всегда чреват произволом и насилием [3]». Отсюда следует необходимость закрепления в законодательстве определенных рамок, ограничивающих возможность реализовывать право на свободу мирных собраний. Так каким же критериям должны отвечать такие ограничения, чтобы не умалять значения свободы собраний как фундаментального права в демократическом обществе?

Стоит отметить, что существуют различные подходы к определению понятия «свободы мирных собраний». В узком смысле «мирное собрание» можно определить как конкретную форму публичного мероприятия, которая содержится в законе [4, с. 49]. В Российской Федерации наряду с собственно собранием, законодательство закрепляет такие виды публичных мероприятий как: митинг, демонстрация, шествие, пикетирование. Другой подход к определению понятия «мирное собрание» состоит в его трактовке в широком смысле. В этом случае право на свободу мирных собраний понимается как право на проведение публичных мероприятий любой тематики в любых формах, которые не обязательно должны быть прямо закреплены в законе [5, с. 20]. Примером таких мероприятий могут быть массовый автопробег, так называемый «флэшмоб» и так далее.

Отдельно стоит рассмотреть вопрос об отнесении одиночных пикетов к мирным собраниям. С одной стороны, само по себе слово собрание лингвистически подразумевает под собой деятельность некой группы людей, а не отдельного человека. С другой же, одиночный пикет все же можно считать реализацией права на мирное собрание, так как пикетирующий привлекает определенную публику, тем самым собирая вокруг своей акции группу заинтересованных лиц. В европейской практике достаточно широко используется упомянутый выше широкий подход к определению понятия «мирное собрание». Так, совет экспертов БДИПЧ ОБСЕ по вопросам свободы собраний дает следующее определение «собрания»: «Намеренное и временное присутствие в общественном месте группы лиц с целью выражения общих интересов. Это определение означает, что хотя отдельные категории собраний могут требовать особых видов регулирования, защиты заслуживают все виды мирных собраний – как статичные, так и находящиеся в движении, а также те, которые проходят на территории государственных или частных объектов или в помещениях» [6, с. 15]. Можно заметить, что, несмотря на максимально широкое определение понятия «собрания», одиночный пикет оно не охватывает.

Согласно статье 31 Конституции Российской Федерации, граждане имеют право собираться мирно, без оружия, проводить собрания, митинги и демонстрации, шествия и пикетирование. Можно отметить, что Конституция России прямо не устанавливает в своем тексте возможности ограничений конкретно права на свободу мирных собраний, довольствуясь возможностью ограничения прав и свобод человека и гражданина в целом, закрепленной в части 3 статьи 55. Конкретные ограничения устанавливаются в федеральном законе № 54-ФЗ «О собраниях, митингах, демонстрациях, шествиях и пикетированиях» от 19.06.2004 г. В нем же дается легальное определение понятия собрание, как совместного присутствия граждан в

специально отведенном или приспособленном для этого месте для коллективного обсуждения каких-либо общественно значимых вопросов.

На наш взгляд, наиболее важным является вопрос о необходимости подачи уведомления о проведении публичного мероприятия, а также сущность этой нормы – действительно ли речь идет об уведомительном порядке проведения публичных мероприятий, или все-таки закрепляется разрешительный порядок? Как отмечает Комкова Г.Н.: «На сегодняшний день нет единого мнения, какой порядок – уведомительный или разрешительный – действует при проведении публичного мероприятия. С одной стороны, организаторы подают уведомление, с другой стороны, организатор не вправе проводить мероприятие, если органом власти не было согласовано место и время проведения мероприятия» [7]. Правовая позиция Конституционного суда Российской Федерации по этому вопросу состоит в том, что процедура предварительного уведомления о проведении публичного мероприятия преследует цель заблаговременно довести до соответствующих органов публичной власти необходимую информацию о форме, месте, времени начала и окончания публичного мероприятия, а также иную информацию, установленную законом [8]. Таким образом, уведомление связано с информированием органов власти и не предполагает возможности отказа в проведении публичного мероприятия. Однако, как отмечает Теплякова О.А.: «Критика российского законодательства в этом отношении основана на том, что формально установленный уведомительный порядок проведения митингов, на практике может быть реализован как разрешительный, что не отвечает демократическим принципам современного государства» [9, с. 192].

В свою очередь, в основном законе Федеративной Республики Германия возможность ограничения права на мирные собрания закреплена напрямую. Так, в соответствии со статьей 8, для собраний под открытым небом это право может быть ограничено законом или на основе закона. Кроме того, статья 18 устанавливает порядок, согласно которому тот, кто использует свободу собраний для борьбы против основ свободного демократического строя, лишается этого основного права. По всей видимости, закрепление таких положений в основном законе ФРГ обусловлено негативным историческим опытом Германии, в особенности периодом последних лет существования так называемой Веймарской республики, когда массовые собрания выливались в постоянные стычки враждующих политических сил и правоохранительных органов. В конечном итоге всё это вылилось в волну уличного насилия, в которых боевые отряды антидемократических сил, таких как НСДАП и КПП устраивали настоящий террор на улицах немецких городов. Итогом такой ситуации, как мы все знаем, стало установление в Германии тоталитарного режима национал-социалистов.

В статье 17 Конституции Республики Италия, граждане имеют право собираться мирно и без оружия. Для собраний, включая собрания на местах, открытых для публики, предварительного уведомления не требуется. О собраниях в общественном месте должны быть предварительно уведомлены власти, которые могут их запретить только по соображениям безопасности и поддержания общественного порядка. Как можно заметить, непосредственно в конституции достаточно четко прописаны условия, при которых требуется уведомлять власти о предстоящем публичном мероприятии, а при каких такое уведомление не требуется.

Конституция Бельгии в статье 26 провозглашает, что бельгийцы имеют право собираться мирно и без оружия, соблюдая законодательство, которое может регулировать осуществление этого права, но во всяком случае без предварительного разрешения. Это положение не применяется к собраниям на открытом воздухе, на которые полностью распространяется законодательство о полиции. Отметим, что эта норма похожа на ту, что закреплена в Конституции Итальянской Республики, хотя несколько отличается в формулировке: если в первом случае речь идет об ограничениях в «общественных местах», то во втором практически аналогичная норма говорит о «собраниях на открытом воздухе».

Можно выделить общие закономерности в определении пределов ограничения права на свободу мирных собраний в отечественном и европейском законодательстве: и в первом, и во втором случае ограничения этого права признаются допустимыми только в целях защиты интересов общества и государства, а также прав и свобод отдельных лиц. В европейских конституциях, рассмотренных в статье, в отличие от российской, возможность ограничения права на свободу мирных собраний включается непосредственно в конституционные статьи, закрепляющие данное право. Важно отметить, что и в Германии, и в Италии, и в Бельгии законодательно закреплена возможность проводить мирные собрания в помещениях без предварительного уведомления. Например, законодательство ФРГ о митингах проводит четкое разграничение между так называемыми открытыми (публичными) собраниями (*öffentliche Versammlungen*) и закрытыми (непубличными) собраниями (*nicht-öffentliche Versammlungen*) [10, с. 121]. В Российском законодательстве подобная норма отсутствует в принципе, и, как показывает практика, зачастую к по сути своей «закрытым» непубличным собраниям применяются ограничительные нормы о проведении публичных мероприятий.

Также стоит отметить, что европейские ограничения права на свободу мирных собраний основываются на принципах, сформулированных уже упомянутым ранее советом экспертов Бюро ОБСЕ по демократическим институтам и правам человека и Венецианской комиссией, которые возлагают на европейские государства обязанность законодательного закрепления презумпции в пользу мирных собраний. Руководящие принципы по свободе мирных собраний советуют по мере возможности обеспечивать реализацию свободы мирных собраний без какого-либо регулирования [6, с. 16]. Все то, что в явной форме не запрещено законом, следует считать разрешенным, и от желающих собраться не следует требовать получения разрешения на то, чтобы провести собрание. В этом месте вспоминаются слова классика российской юридической науки Владимира Фёдоровича Матвеева: «При системе свободного устройства собраний всякие формальности признаются излишними [11]»

В заключение хотелось бы выразить надежду на то, что российское законодательство и правоприменительная практика будут совершенствоваться по пути приближения к международно-правовым стандартам, в первую очередь, с учетом включения презумпции в пользу мирных собраний в отечественное законодательство. Не следует забывать о том, что право на мирные собрания важно само по себе, поскольку в совокупности с другими политическими правами и свободами является базой для реального функционирования демократического и правового государства, которое гарантирует соблюдение прав человека, политический плюрализм и многопартийность. Несмотря на неизбежность ограничения права на свободу собраний для защиты государственных и общественных интересов, а также прав и свобод личности, такие ограничения не должны приобретать откровенно репрессивный характер. Также можно обозначить конкретные предложения по совершенствованию правового регулирования ограничения свободы мирных собраний. В первую очередь представляется разумным четко закрепить в законодательстве критерии законного мирного собрания, чтобы ограничить возможности для злоупотребления правом властными субъектами. Помимо этого, назрела необходимость усовершенствовать процедуру уведомления властных органов о проведении публичного мероприятия. Эта процедура должна стать более прозрачной, положительные или отрицательные результаты согласования должны стать доступными для всех заинтересованных граждан, путем их размещения на публичных сайтах государственных органов в сети Интернет. Вместе с этим, представляется не лишним для соответствующих органов вести общедоступную статистику результатов рассмотрения государственными органами соответствующих обращений граждан.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Всеобщая декларация прав человека (принята Генеральной Ассамблеей ООН 10.12.1948). URL: https://www.un.org/ru/documents/decl_conv/declarations/declhr.shtml.
2. Кутафин О.Е., Козлова Е.И. Конституционное право России. М.: Юристъ, 2004. 592 с.
3. Зорькин В. Д. Право в условиях глобальных перемен: Выступление на III Петербургском международном юридическом форуме (Санкт-Петербург, 15 мая 2013 года). URL: https://rapsinews.ru/international_publication/20130515/267367948.html.
4. Симонова С.В. Конституционно-правовое регулирование публичных мероприятий в Российской Федерации: дис. ... канд. юрид. наук. М., 2017. 240 с.
5. Храмова Т.М. Ограничения конституционной свободы собраний: сравнительно-правовой анализ: дис. ... канд. юрид. наук. М., 2015. 220 с.
6. Руководящие принципы по свободе мирных собраний // БДИПЧ ОБСЕ, Варшава – Страсбург, 2010. 194 с.
7. Система защиты прав человека в Российской Федерации / под ред. Г.Н. Комковой. М.: Проспект, 2017. 384 с.
8. Постановление Конституционного суда РФ от 18.05.2012 № 12-П «По делу о проверке конституционности положений части 2 статьи 20.2 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, пункта 3 части 4 статьи 5 и пункта 5 части 3 статьи 7 Федерального закона «О собраниях, митингах, демонстрациях, шествиях и пикетированиях» в связи с жалобой гражданина С.А. Каткова» // СЗ РФ. 2012. № 22. Ст. 2921.
9. Теплякова О.Е. Российский и зарубежный опыт уведомительных процедур при проведении публичных мероприятий // Федерализм. 2018. № 1. С. 191-199.
10. Саленко А.В. Философия свободы мирных собраний в конституционных принципах России и Германии // Антиномии. 2020. Том 20. Выпуск 1. С. 117-139.
11. Матвеев В.Ф. Право публичных собраний. Очерк развития и современной постановки права публичных собраний во Франции, Германии и Англии. СПб.: Типография т-ва "Общественная польза", 1909. 395 с.

© Рыбаков И.С., Якунин Д.В., 2022.